

El vaivén del sargazo, un mar dorado flotante

Karla Camacho-Cruz ^{1,2,3}

Luis Salgado Cruz ^{2,3}

Alberto Sánchez ¹

¹Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, La Paz, Baja California Sur

²Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

³Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, UNAM, Puerto Morelos, Quintana Roo

Palabras clave

Atlántico, balsas flotantes, zona de crianza, refugio, *Sargassum*

Resumen

Las densas balsas doradas de sargazo que flotan en el océano Atlántico constituyen un hábitat crucial para innumerables animales marinos. Sin ellas muchos peces, invertebrados, aves y hasta tortugas, carecerían de una zona de refugio, alimentación y crianza en medio del mar. Sin embargo, cuando las corrientes y los vientos transportan esas enormes balsas hasta la costa, el sargazo se acumula y muere. Su descomposición, libera una marea café aportando al medio nitrógeno, fósforo, metales pesados y ácido sulfhídrico, causando daños ambientales y pérdidas económicas. Pero si el sargazo se colecta antes de que se acumule en la costa, puede ser aprovechado para fabricar plásticos, cartón biodegradable, biogás o incluso se puede usar en la industria textil, farmacéutica y de construcción. El desafío es claro: transformar una crisis en economía circular sin comprometer su papel ecológico en el mar abierto.

Maleza a la vista

Hace más de 500 años, Cristóbal Colón avistó con lo que actualmente conocemos como el Mar de los Sargazos en el Atlántico norte. Al verlo, lo nombró “la maleza”, pero hoy sabemos que aquella maleza es un ecosistema único que convierte al océano abierto, en un oasis de vida. Hace poco más de una década se sumó una nueva acumulación de sargazo en el Atlántico norecuatorial: el Cinturón de los Sargazos. Tanto ahí como en el Mar de los Sargazos (Figura 1) se encuentran las únicas especies de sargazo holopelágico que se desarrollan flotando en la superficie; *Sargassum fluitans* y *Sargassum natans*. En el Mar de los Sargazos

encontramos estas dos especies, mientras que en el Cinturón de los Sargazos se encuentran tres morfotipos; *S. natans I*, *VIII* y *S. fluitans III* (Alleyne *et al.* 2023). Estas algas, no se anclan al fondo marino, crecen en la superficie transportadas por los vientos alisios, las olas y las corrientes, como la corriente del Caribe y la Corriente ecuatorial del norte. En el Atlántico Tropical su crecimiento varía drásticamente entre morfotipos, *S. natans I*, duplica su biomasa entre 20 y 24 días, mientras que *S. fluitans III* lo logra entre 10 y 17 días, siempre y cuando haya suficientes nutrientes (nitrógeno, fósforo, hierro) y la temperatura del mar se encuentre dentro los rangos óptimos, 26–30 y 25–28 °C para *S. natans I* y *S. fluitans III*, respectivamente (Corbin y Oxenford, 2023). En el verano del 2018, en el Cinturón de los Sargazos, imágenes satelitales revelaron un manto de sargazo con una biomasa estimada en 20 millones de toneladas. Este manto se extendió desde el oeste de la costa africana hasta el Golfo de México. Para ese año se registró la primera arribazón masiva en el Caribe Mexicano, una sola mancha del tamaño de 42,000 canchas de fútbol llegó a las costas del Caribe Mexicano, cubriendo las playas bajo capas de sargazo de más de dos metros de espesor.

Figura 1. Área de distribución del *Sargassum* holopelagico: Mar de los Sargazos y el Cinturón norecuatorial de los Sargazos. N: aportes de nitrógeno, P: aportes de fósforo y F: aportes de hierro. Principales corrientes que intervienen en su transporte CG: Corriente del Golfo, GS: Giro Subtropical, CEN: Corriente ecuatorial del norte, CCEN: Contra corriente ecuatorial del norte, nCES: Contra corriente norte ecuatorial del sur, sCES: Contra corriente sur ecuatorial del sur, CNB: Corriente del norte de Brasil, CC: Corriente del Caribe, SE: Surgencia Ecuatorial, ZCIT: Zona de convergencia Intertropical, CB: Corriente de bucle. Ilustración: Karla Camacho Cruz y Zulema Juárez Cortés

Adaptaciones en la vida pelágica

La clave de la flotabilidad del sargazo son unas pequeñas y resistentes estructuras esféricas llenas de gases (CO₂ y oxígeno) llamados neumatocistos, las cuales le permiten flotar y ser transportado pasivamente por las corrientes marinas superficiales y el viento. Pero su ventaja adaptativa va más allá. El sargazo está compuesto por morfotipos genéticamente diferenciados, cuya forma y fisiología están especializadas para sobrevivir en condiciones ambientales específicas de temperatura, salinidad, nutrientes y dinámica oceánica.

En el templado Mar de los Sargazos, en donde se encuentran *S. fluitans* y *S. natans*, la temperatura superficial del mar oscila entre 24 y 28 °C y la disponibilidad de nutrientes es limitada, salvo por algunas surgencias (aguas ricas en nutrimentos que viajan desde el fondo hacia la superficie). En contraste, en el Cinturón de los Sargazos las aguas son más cálidas, entre 28 y 30 °C, hay mayor disponibilidad de nutrientes por la influencia de ríos como el Amazonas, el Orinoco y el Congo, y también por surgencias estacionales (como la surgencia ecuatorial). Además, los vientos provenientes del desierto de Sahara arrastran polvo rico en hierro (Lapointe *et al.* 2021). Este conjunto de condiciones ha dado lugar a diversas formas de sargazo pelágico. *S. fluitans III* es la forma más abundante, de coloración dorada-marrón con pequeñas espinas en el talo, hojas con forma de lanza con márgenes dentados, ramificaciones densas y neumatocistos oblongos. Durante el último año, una variante no descrita formalmente, pero con un aspecto "punk" se ha observado en las costas del Caribe Mexicano, mostrando un talo con más espinas, láminas con forma de lanza y márgenes dentados, pero a diferencia de las observadas en *S. fluitans III*, las láminas son onduladas y con los neumatocistos ligeramente más redondeados y de coloración más oscura denominada informalmente como *S. fluitans III 1*. También encontramos *S. natans I*, el pino navideño, que tiene láminas en forma de lanzas largas, delgadas y márgenes dentados, un talo sin espinas y neumatocistos redondos con un filamento alargado. Por último, *S. natans VIII*, el "gigante", tiene láminas en forma de lanzas anchas y márgenes dentados sus ramas son menos densas, su talo es robusto sin espinas, y los neumatocistos son grandes y redondos, pueden triplicar el tamaño con respecto a las otras formas (Figura 2).

Cada morfotipo presenta adaptaciones evolutivas, permitiéndoles sobrevivir en un océano dinámico. Las espinas por ejemplo posiblemente reducen la herbivoría, los neumatocistos de mayor tamaño optimizan la flotación, la coloración más oscura podría estar protegiendo al sargazo de la radiación ultravioleta. El sargazo también emite señales químicas mediante sustancias llamadas metabolitos secundarios que envían mensajes dirigidos a camarones y crías de peces favoreciendo su establecimiento o generando un efecto disuasorio, principalmente sobre herbívoros. Estos mecanismos favorecen el desarrollo de una alta biodiversidad asociada a sus talos.

Figura 2. *Sargassum* holopelágico colectado en la costa de Puerto Morelos Quintana Roo, julio 2025. (A) *S. fluitans* III, (B) *S. natans* I, (C) *S. natans* VIII, (D) Talo, neumatócistos y láminas de *S. fluitans* III, (E) Talo, neumatócistos y láminas de *S. natans* I y (F) Talo, neumatócistos y láminas de *S. natans* VIII. Fotografías: Luis Salgado Cruz

Un hábitat flotante

El sargazo alberga más de 286 especies que incluyen desde microorganismos hasta megafauna, proporcionando refugio, transporte, alimentación y zonas de crianza. Los microhabitantes como cianobacterias (p.ej., *Rivularia atra*, *Dichothrix penicillata*) forman asociaciones donde el alga funciona como un sustrato, mientras que las cianobacterias fijan nitrógeno atmosférico (~60 %) enriqueciendo el agua que el sargazo puede aprovechar. Se encuentran además microalgas epífitas (p.ej., *Ceramium* sp.) que generan ~12 % del oxígeno en los mantos densos. Los organismos residentes permanentes presentan adaptaciones como, camuflaje que reduce la depredación, caso de algunos peces (*Histrio histrio*), crustáceos (*Planes minutus*) y camarones (*Latreutes fucorum*).

Entre los colonizadores temporales hay organismos filtradores de partículas, como los briozoos (*Jellyella tuberculata*) y los hidrozoos (*Clytia noliformis*) que se adhieren a las láminas del sargazo. Otras especies como las tortugas marinas (tortuga verde, caguama), la anguila americana (*Anguilla rostrata*) y el pez espada (*Xiphias gladius*), usan los bancos de sargazo como corredores migratorios, alimentándose y refugiándose durante etapas tempranas de su desarrollo. Peces como el dorado (*Coryphaena hippurus*) o el pez vela (*Istiophorus albicans*), lo usan como zona de crianza (Martin *et al.* 2021). Se han registrado también visitantes ocasionales, como el tiburón ballena (*Rhincodon typus*) y aves como la golondrina de mar (*Sterna hirundo*) y el gaviotín negro (*Chlidonias niger*) que modifican su estrategia de caza al detectar el sargazo y alimentarse de organismos que en él se encuentran.

Este ecosistema flotante trasciende la superficie, porque lo que comienza como refugio flotante, al final su ciclo biológico también alimenta los organismos de las profundidades abisales (más de 2,000 m de profundidad). Dado su valor ecológico, el Mar de los Sargazos está protegido por acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Hamilton (2014).

Impacto costero: de hábitat a perturbación

Cuando el sargazo llega a la costa del Caribe Mexicano, su ciclo se interrumpe drásticamente. Las playas son cubiertas por grandes volúmenes del alga en descomposición y las aguas turquesas se pintan de extensas plumas de color marrón. La acumulación y descomposición generan mareas cafés de olor intenso. Al inicio, el agua se calienta, el oxígeno disminuye y una gran parte del alga llega al fondo. La descomposición del alga libera concentraciones elevadas de nitrógeno, fósforo, metales pesados y algunas bacterias liberan ácido sulfhídrico (con característico olor a huevo podrido). Lo que en mar abierto era vida, en tierra se convierte en un factor de estrés ambiental. En el Caribe Mexicano, durante el 2018, 2023 y 2025, la descomposición del sargazo provocó mortandad masiva de organismos marinos, desde

invertebrados bentónicos (crustáceos, equinodermos, moluscos y poliquetos), peces, hasta el deterioro de las praderas de pastos marinos (Rodríguez-Martínez *et al.* 2019).

El Caribe Mexicano atrapado en un mar de lodo: ¿Cuánto cuesta combatir el sargazo?

En el Caribe Mexicano se han registrado arribazones masivas de sargazo durante los meses de verano, con una disminución significativa en invierno, cuando los vientos cambian de dirección. La limpieza del sargazo de las playas no es una tarea fácil ni barata; el costo actual de remoción por metro cúbico oscila entre \$380 y \$1,700 pesos mexicanos, dependiendo de la estrategia y la playa. Por ejemplo, en Puerto Morelos, Quintana Roo en 2021 el municipio invirtió 14 millones de pesos en la remoción del sargazo de 1,800 m de playa usando métodos manuales (personal) y mecánicos (retro excavadoras y vehículos anfibios). Sin embargo, al implementarse, ambos métodos presentan diversos problemas. Mientras que los métodos mecánicos remueven del 37 al 90 % de arena, contribuyendo a la erosión costera (Rodríguez-Martínez *et al.* 2023), los métodos manuales exponen la salud de los trabajadores a diversos riesgos como irritación ocular, problemas respiratorios y dermatitis, debido a la exposición prolongada a los gases de ácido sulfhídrico y amoníaco liberado durante la descomposición del alga.

Una oportunidad dorada

El sargazo constituye un recurso potencial si se recolecta durante su travesía o inmediatamente después de varar, ya que su composición química le atribuye aplicaciones en la elaboración de fertilizantes, biogás, compuestos activos para la industria farmacéutica, bioplásticos, cartón biodegradable, calzado, ladrillos “sargablocks”, entre otros productos útiles. La próxima vez que veas esas algas doradas en la playa, observa de cerca. Entre sus ramas quizá encuentres un camarón, un huevo de pez, o la huella de un ecosistema flotante que viaja sin fronteras.

Agradecimientos

Programa de Beca posdoctorales DGPA-UNAM.

Literatura citada:

- Alleyne KST *et al.* 2023. Seasonal variation in morphotype composition of pelagic *Sargassum* influx events is linked to oceanic origin. *Scientific reports*, 13:3753 doi: 10.1038/s41598-023-30969-2
- Corbin M, Oxenford HA. 2023. Assessing growth of pelagic sargassum in the Tropical Atlantic. *Aquatic Botany*, 187:103654 doi.org/10.1016/j.aquabot.2023.103654
- Lapointe BE *et al.* 2021. Nutrient content and stoichiometry of pelagic *Sargassum* reflects increasing nitrogen availability in the Atlantic Basin. *Nature communications*, 12:3060 doi: 10.1038/s41467-021-23135-7
- Martin LM *et al.* 2021. Pelagic *Sargassum* morphotypes support different rafting motile epifauna communities. *Marine Biology*, 168:115 doi: 10.1007/s00227-021-03910-2
- Rodríguez-Martínez RE, Torres Conde EG, Jordán Dahlgren E. 2023. Pelagic *Sargassum* cleanup cost in Mexico. *Ocean and Coastal Management*, 237:106542 doi: 10.1016/j.ocecoaman.2023.106542
- Rodríguez-Martínez RE *et al.* 2019. Faunal mortality associated with massive beaching and decomposition of pelagic *Sargassum*. *Marine Pollution Bulletin*, 146:201–205 doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.06.015.

¿Quiénes escriben?

Karla Camacho Cruz es Bióloga Marina, UMAR, Puerto Ángel Oaxaca, Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ECOSUR, Chetumal, Doctora en Ciencias Marinas, CICIMAR-IPN, La Paz B.C.S., Posdoctorado en la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM Puerto Morelos, Quintana Roo, SNII I. Líneas de investigación: Oceanografía química, Descargas de aguas subterráneas, Isótopos estables, Fisiología de sargazo holopelágico, Taxonomía de invertebrados marinos.

Contacto: krla_2307@hotmail.com

Luis Salgado Cruz es Biólogo Marino, UMAR, Puerto Ángel Oaxaca. Maestría en Manejo de Recursos Marinos, CICIMAR-IPN La Paz B.C.S. Doctor en Ciencias Marinas, CICIMAR-IPN, La Paz B.C.S. Posdoctorado en UMDI, UNAM Sisal Mérida Yucatán. Líneas de investigación: Pesquerías, dinámica de poblaciones, sensores acústicos, Fisiología de sargazo holopelágico, esclerocronología.

Contacto: luiss_5@hotmail.com

Alberto Sánchez González es Oceanólogo de la Facultad de Ciencias Marinas, Doctor en Oceanografía Costera. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN (CICIMAR-IPN). SNII III. Líneas de investigación: su grupo de trabajo está relacionado con el monitoreo desde 2009 hasta la fecha con la calidad de agua y del ambiente costero de Quintana Roo y la reconstrucción de las condiciones recientes y pasadas de los ambientes marinos haciendo uso de octocorales (bioindicadores) y núcleos de sedimento. Ha formado recursos humanos de alto nivel en el posgrado de CICIMAR-IPN. El grupo de trabajo ha logrado publicar más de 90 artículos en revistas de alto impacto en el índice JCR. Además de artículos de divulgación y entrevistas de radio y televisión. Revisor de revistas del índice JCR. Asesor de alumnos de Verano Científico.

Contacto: alsanchezg@ipn.mx

